

Artículos científicos

Monitoreo de buenas prácticas empresariales para el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sostenible. Un estudio exploratorio, Sonora, México

Luis Enrique Ibarra-Morales¹; Daniel Paredes-Zempual² y Michaelene Huerta-Dueñas³

Recibido: 12 de enero de 2021

Evaluado: 10 de febrero de 2021

Aceptado: 25 de febrero de 2021

Resumen

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una herramienta de planificación y seguimiento para la mayoría de los países, ya que constituyen una guía para avanzar hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y armónico con el medio ambiente, mediante la implementación de políticas públicas y la participación de todos los sectores de la sociedad. Por ello, esta investigación tiene por objetivo elaborar un mapeo de las buenas prácticas para el cumplimiento de éstos por parte de empresas mexicanas ubicadas en un municipio del estado de Sonora, México. Para el logro de éste se empleó una muestra aleatoria de 379 MiPyMes y una metodología con enfoque cuantitativo, diseño transaccional y descriptivo. El instrumento evaluó las dimensiones de personas, prevención, planeta y, prosperidad-ganancias. Los datos se analizaron de forma descriptiva y multivariada y midieron el grado de percepción en función al cumplimiento de las políticas inherentes al desarrollo sostenible. Los resultados ponen de manifiesto que, la causa que ha dificultado la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las empresas, ha sido la falta de estrategias de monitoreo más efectivas en la gestión empresarial y de instituciones, a fin de facilitar el acceso y fomentar la información relacionada con la Agenda 2030 de la ONU.

Palabras Claves: Agenda 2030, Desarrollo Sostenible, MiPyMes, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¹ Mexicano. Doctor en Filosofía con Especialidad en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León y con Maestría en Administración por la Universidad de Sonora. Profesor de Tiempo Completo por la Universidad Estatal de Sonora (UES), adscrito a la Carrera de Licenciado en Administración de Empresas. Miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT y con Perfil Deseable PRODEP. Responsable del Cuerpo Académico: Desarrollo Económico Regional y Competitividad Organizacional. Correo electrónico: luisim00@hotmail.com y luis.ibarra@ues.mx. ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8804-3934>

² Mexicano con estudios en Administración, maestría en Administración de Agronegocios y Doctorado en Filosofía con Especialidad en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, Profesor de Tiempo Completo por la Universidad Estatal de Sonora (UES) con Perfil Deseable PRODEP. Integrante del Cuerpo Académico: Desarrollo Económico Regional y Competitividad Organizacional. Correo electrónico: dparedes8@hotmail.com y daniel.paredes@ues.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3688-2565>

³ Mexicana. Doctora en Ciencias con área de conocimiento en estudios sociales sobre desarrollo y alimentación, Maestra en Administración con área de conocimiento en calidad y creación de valor en las empresas, Ingeniera Industrial con especialidad en Calidad y Manufactura. Profesor de tiempo completo adscrita a la Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Sonora y profesor de cátedras en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Miembro del Grupo de Investigación: Administración, Gestión y Desarrollo de las Organizaciones. Mail to: mihuerta@ues.mx y mihuerta@tec.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9350-7999>.

Monitoring of good business practices for the fulfillment of the Sustainable Development Goals. An exploratory study, Sonora, México

Luis Enrique Ibarra-Morales⁴; Daniel Paredes-Zempual⁵ y Michaelene Huerta-Dueñas⁶

Received: January 12, 2021
Evaluated: February 10, 2021
Accepted: February 25, 2021

Abstract

The Sustainable Development Goals are a planning and monitoring tool for most countries, since they constitute a guide to advance towards a sustainable, inclusive and harmonious development with the environment, through the implementation of public policies and the participation of all sectors of society. Therefore, this research aims to develop a mapping of good practices for compliance with these by Mexican companies located in a municipality in the state of Sonora, Mexico. To achieve this, a random sample of 379 MSMEs and a methodology with a quantitative approach, descriptive and transactional design were used. The instrument evaluated the dimensions of society, prevention, environment and, economy. The data was analyzed in a descriptive and multivariate way and the degree of satisfaction was measured based on compliance with the policies inherent to sustainable development. The results show that the cause that has hindered the implementation of the Sustainable Development Goals in companies has been the lack of more effective monitoring strategies in business and institutional management, in order to facilitate access and promote information related to the 2030 Agenda.

Palabras Claves: agenda, sustainable development, micro, small and medium enterprises, sustainable development goals.

⁴Mexican. Ph.D. in Philosophy with a Specialty in Administration by the Universidad Autónoma de Nuevo León, and a Master's Degree in Administration by the UNISON. Full-Time Professor at the Universidad Estatal de Sonora (UES), attached to the Bachelor of Business Administration. Active member of the National System of Researchers by CONACYT and with a PRODEP Desirable Profile. Responsibly of the Research group: Regional Economic Development and Organizational Competitiveness. Mail to: luisim00@hotmail.com y luis.ibarra@ues.mx. ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8804-3934>. Correo electrónico: luisim00@hotmail.com y luis.ibarra@ues.mx. ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8804-3934>

⁵Mexican with studies in Administration, master's degree in Agribusiness Administration and a PhD in Philosophy with a specialty in Administration by the UANL. Currently, Full Time Professor at the Universidad Estatal de Sonora (UES) with a Desirable Profile PRODEP. Member of the Research Group: Regional Economic Development and Organizational Competitiveness. Mail to: dparedes8@hotmail.com y daniel.paredes@ues.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3688-2565>

⁶Mexican. Doctor of Science with an area of specialization in social studies on food and development, Master in Administration with an area of specialization on quality and value creation in companies, Industrial Engineer with a specialization in Quality and Manufacturing. Full-time professor & researcher in the Bachelor of Business Administration at the Universidad Estatal de Sonora and professor at the School of Engineering and Sciences of the Tecnológico de Monterrey North Sonora campus. <https://orcid.org/0000-0002-9350-7999>. E-mail mihuerta@ues.mx and mihuerta@tec.mx.

Monitoramento das boas práticas empresariais para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um estudo exploratório, Sonora, México.

Luis Enrique Ibarra-Morales⁴; Daniel Paredes-Zempual⁵ y Michaelene Huerta-Dueñas⁶

Recebido: 12 de janeiro de 2021

Avaliado: 10 de fevereiro de 2021

Aceito: 25 de fevereiro de 2021

Resumo

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma ferramenta de planejamento e monitoramento para grande parte dos países, pois constituem um guia para avançar rumo a um desenvolvimento sustentável, inclusivo e harmonioso com o meio ambiente, por meio da implementação de políticas públicas e da participação de todos os setores da sociedade. Assim, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um mapeamento de boas práticas para o cumprimento das mesmas por empresas mexicanas localizadas em um município do estado de Sonora, no México. Para tanto, utilizou-se uma amostra aleatória de 379 micro, pequenas e médias empresas e uma metodologia com abordagem quantitativa, com desenho transacional e descritivo. O instrumento avaliou as dimensões de pessoas, prevenção, planeta e prosperidade-lucro. Os dados foram analisados de forma descritiva e multivariada e o grau de satisfação medido a partir do cumprimento das políticas inerentes ao desenvolvimento sustentável. Os resultados mostram que a causa que tem dificultado a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas empresas tem sido a falta de estratégias de monitoramento mais eficazes na gestão empresarial e institucional, a fim de facilitar o acesso e promover as informações relacionadas à Agenda 2030 da ONU.

Palabras Claves: agenda 2030, desenvolvimento sustentável, micro, pequenas e médias empresas, objetivos de desenvolvimento sustentável.

⁷Mexican. Doutor em Filosofia com Especialização em Administração pela Universidad Autónoma de Nuevo León e Mestre em Administração pela Universidad de Sonora. Atualmente é Professor Titular da Universidade Estadual de Sonora (UES), vinculado ao Bacharelado em Administração de Empresas. Membro ativo do Sistema Nacional de Pesquisadores pelo CONACYT e com Perfil Desejável PRODEP. Chefe do Grupo de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico Regional e Competitividade Organizacional. Correio: luisim00@hotmail.com y luis.ibarra@ues.mx. ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8804-3934>

⁸Mexican com formação em Administração, mestrado em Administração do Agronegócio e doutorado em Filosofia com especialização em Administração pela Universidad Autónoma de Nuevo León. Atualmente, Professor em Tempo Integral da Universidade Estadual de Sonora (UES) com Perfil Desejável PRODEP. Membro do Grupo de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico Regional e Competitividade Organizacional. Mail para: dparedes8@hotmail.com e daniel.paredes@ues.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3688-2565>

⁹Mexican. Doutor em Ciências com área de conhecimento em estudos sociais sobre desenvolvimento e alimentação, Mestre em Administração com área de conhecimento em qualidade e criação de valor nas empresas, Engenheiro Industrial com especialidade em Qualidade e Fabricação. Professor-pesquisador em tempo integral no Bacharelado em Administração de Empresas da Universidade Estadual de Sonora e professor da Escola de Engenharia e Ciências do campus Tecnológico de Monterrey Sonora Norte. <https://orcid.org/0000-0002-9350-7999>. E-mail mihuerta@ues.mx e mihuerta@tec.mx.

Introducción

En la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo en septiembre de 2015, 193 Estados miembros, por medio de sus líderes, adoptaron de manera unánime uno de los acuerdos globales más ambiciosos e importantes de nuestra historia reciente, el documento “transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

La Agenda 2030 entró en vigor el 1 de enero de 2016 y, con ello, la ejecución de un plan de acción y de estrategias con la meta y compromiso de aspirar a un mundo y futuro mejor. Lo anterior, se logró a través de la colaboración conjunta de los diversos actores y sectores sociales, entre los que destacan, el sector gubernamental, el sector académico, el sector empresarial y la sociedad civil organizada; en busca de asumir un papel activo y eficaz en la integración del plan y de las estrategias comunes enfocadas en la armonía, la paz y bienestar de las personas y del planeta (Muñoz-Torres, Fernández-Izquierdo, Rivera-Lirio, Ferrero-Ferrero, Escrig-Olmedo, Gisbert-Navarro, y Chiara-Marullo, 2018).

En la figura uno se puede ver cómo en el punto medular de la Agenda 2030 se sitúan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), denominados también Objetivos Globales y, 169 metas, donde destaca la erradicación de la pobreza, el salvaguardar el planeta, la lucha por conseguir el bienestar para toda la sociedad, entre otros.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente: Naciones Unidas México, 2020.

Los 17 ODS, en su conjunto, establecen las estrategias, prioridades y pretensiones, que actúan como una guía común para todos los países, tanto para aquellos que ostentan economías desarrolladas como emergentes. Éstos abordan los retos y desafíos más urgentes, al incluir estrategias para: erradicar la pobreza y el hambre; mejorar la salud y la educación; reducir la desigualdad y; estimular el crecimiento económico; orientar la protección del planeta de la degradación ambiental al abordar el cambio climático; asegurar que todas las personas puedan disfrutar de vidas prósperas, saludables y satisfactorias; fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de violencia y sin miedo (Ormaza, Ochoa, Ramírez y Quevedo, 2020).

Los ODS son de carácter relevante e inclusivo para los diferentes entes sociales. Dentro de éstos, se incluye al tejido empresarial y social, como parte medular en el logro de los mismos, al considerar un marco de trabajo para que las propias empresas impulsen progresos en los desafíos mundiales (PricewaterhouseCoopers, [Pwc, 2018]). En ese sentido, existen diversas iniciativas y estrategias para que las empresas asuman el reto de incorporar los ODS a su filosofía corporativa y, por ende, en sus reportes financieros y de monitoreo. Sin embargo, el avance es incipiente en esta materia, Rosati y Faria (2019) señalan que, en una muestra de 408 organizaciones internacionales, sólo 16% abordó los ODS en sus informes. Resultados similares se reportan en otro estudio, pues sólo 27% de 700 empresas incluyen los objetivos en su estrategia comercial (PwC, 2018).

Con base a lo anterior, se puede concluir que, a cinco años de haberse implementado los ODS, el sector empresarial parece no estar dando la prioridad suficiente para el logro de éstos en el año 2030. Es por ello que, las preguntas de investigación que se desprenden de este contexto en particular son: ¿qué hacen las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) de Hermosillo, Sonora, México para lograr el cumplimiento de los ODS rumbo al año 2030? y ¿qué grado de percepción presentan MiPyMes de Hermosillo¹³, Sonora, México en función del avance en el cumplimiento y adopción de buenas prácticas de la Agenda 2030?

Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, el presente estudio tiene por objetivo principal: explorar las buenas prácticas por parte de las empresas mexicanas ubicadas en el municipio de Hermosillo, Sonora, México en el cumplimiento de los ODS y, con ello, conocer el grado de avance que se tiene en las 4 dimensiones de personas, prevención, planeta y, prosperidad-ganancias. Éste tiene como referencia 379 MiPyMes de la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, ubicada en el noroeste de México, que tiene colindancia en su frontera con el estado de Arizona, Estados Unidos; con el Golfo de California en el litoral oeste; al este con Chihuahua y al sur con Sinaloa.

Para ello, el presente artículo se estructura de cinco apartados. Primero, se presenta la revisión teórica donde se proporciona una serie de contribuciones a la literatura en materia del cumplimiento de los ODS y la Agenda del desarrollo sostenible. Segundo, se expone la metodología empleada para el tratamiento de los datos de acuerdo al tipo y enfoque de investigación. Tercero, se presentan los resultados obtenidos a través de un análisis estadístico descriptivo y multivariado. Cuarto, se discuten los resultados obtenidos mediante el contraste de éstos con otros estudios realizados. Quinto, se concluyen los principales resultados derivados de la investigación.

Revisión teórica

A continuación, se presentan los antecedentes que dan lugar a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las acciones conducentes en la implementación de los ODS.

¹⁰ El municipio de Hermosillo, Sonora, México está ubicado al oeste del Estado de Sonora, su cabecera es la población de Hermosillo y se localiza en el paralelo 29° 05' de latitud norte y el meridiano 110° 57' de longitud oeste de Greenwich a una altura de 282 metros sobre el nivel del mar

Objetivos de Desarrollo del Milenio

En septiembre del año 2000, se celebró en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, donde los líderes de 193 Estados miembros se comprometieron con el contenido de la Declaración del Milenio, la cual está compuesta por ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que van desde la reducción de la pobreza, la detención de la propagación del VIH/SIDA, hasta la consecución de la enseñanza básica universal para el año 2015. Éstos constituyeron uno de los esfuerzos más significativos de la historia contemporánea para ayudar a los más necesitados (Naciones Unidas México, 2020).

Los ODM, desde su implementación, trataron de enfocarse en las necesidades humanas más imperiosas y los derechos esenciales que todos los seres humanos deberían disfrutar. En esta línea, se precisaron metas e indicadores con la intención de medir y evaluar el nivel de avance y cumplimiento de los ocho objetivos establecidos con la finalidad de dar seguimiento a los avances en la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Después de quince años de haberse implementado los ODM, éstos generaron los movimientos más exitosos de la historia contra la pobreza, ayudaron a que más de mil millones de personas abandonarán la pobreza extrema, a combatir el hambre, a facilitar que más niñas y niños asistieran a la escuela, a proteger el planeta, entre otros (Naciones Unidas México, 2020).

Sin embargo, ante estos valiosos logros, las desigualdades aún continúan y el progreso ha sido desigual. La pobreza continúa concentrada predominantemente en algunas partes del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), en el 2011, casi 60% de los mil millones de personas extremadamente pobres del mundo vivía en solo cinco países, los cuales en orden descendiente son: India, Nigeria, República Democrática del Congo, Etiopía y Bangladesh. Por ello, las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas siguen siendo acentuadas. Es importante mencionar que, para lograr mayor progreso se necesitará de una voluntad política inquebrantable y un esfuerzo colectivo a largo plazo.

Por otra parte, México fue uno de los 193 Estados miembros que suscribió la Declaración del Milenio en el marco de la Cumbre del Milenio. De los 51 indicadores en los que México comprometió esfuerzos, se logró un cumplimiento total en 37 de ellos. No obstante, se reconoce que, pese a los avances que se lograron, existen desafíos que todavía se deben enfrentar para lograr el país próspero, incluyente y con educación de calidad al que México aspira, labor que se completará en el marco de la Agenda 2030 (Naciones Unidas México, 2020).

La Agenda 2030

En septiembre de 2015 y en el marco de las Naciones Unidas, los líderes mundiales adoptaron de manera unánime uno de los acuerdos globales más ambiciosos e importantes de nuestra historia reciente, el documento: “transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. La Agenda entró en vigor el 1 de enero de 2016, y aspira que para el año 2030 el mundo y los diversos actores sociales hayan contribuido a un futuro mejor.

En este contexto y a cinco años de haberse aprobado el documento: “transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, al menos 19 países de América Latina y del Caribe han iniciado con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus contextos internos.

Asimismo, a la fecha reportan problemas de coordinación entre los diferentes actores sociales, políticos y empresariales para la generación de datos como fuente de seguimiento y monitoreo de buenas prácticas en el cumplimiento de los ODS (Huitrón-Morales, 2018).

En los últimos años, los ODS se han consolidado como la hoja de ruta para la sostenibilidad universal. Debido a ello, las organizaciones pueden obtener relevantes ventajas al integrar los ODS en sus tácticas de comercio, pues la Agenda 2030 es considerada multidimensional, integral, indivisible y multi-actor, al demandar su implementación desde varios niveles y contextos con la firme intención de cumplir con los 17 ODS y las 169 metas que en la propia Agenda se plantearon (Alonso, Huitrón y Santander, 2017).

Si bien es cierto, la ejecución de los ODS requiere de la colaboración de toda la sociedad civil organizada, como la no organizada. Es importante realizar alianzas con los diferentes actores y motivar con ello, la participación de al menos los siguientes agentes de cambio: el gobierno y sus distintos niveles de actuación, la academia, el sector empresarial, las fundaciones y la sociedad civil. Además, es fundamental que, cada actor no sólo ponga a disposición sus capacidades y recursos, sino también, incentiva los diferentes foros y consensos sociales que se requieren para la implementación y cumplimiento de los ODS (Naciones Unidas, 2018).

Estudios revelan que, América Latina y el Caribe son de las regiones en el mundo que mayor tendencia y progreso presentan en la aceptación y cumplimiento de la Agenda 2030 (Alonso et al., 2017). De acuerdo al contexto nacional, al año 2018, los 19 países de 33 que han presentado avances en la planeación y cumplimiento de la Agenda 2030 son: Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; mientras que, el resto de los países presentan muy poco grado de avance (Huitrón-Morales, 2018).

Cada uno de los países mencionados anteriormente, han integrado a mediano y largo plazo, estrategias de desarrollo sostenible y de cumplimiento de los ODS, lo que hace suponer que cada uno de ellos, avanzará a un ritmo diferente, pero con una misma visión y propósito, la coyuntura propia para la implementación de los ODS al año 2030.

México y los ODS

México es uno de los países que presenta un mayor avance en la adopción y cumplimiento de la Agenda 2030 (Huitrón-Morales, 2018). Hay que recordar que, México logró un avance en los indicadores de los ODM de 72.54%, al reportar el cumplimiento total de 37 indicadores de 51 de ellos (Naciones Unidas México, 2020); lo que le sirvió de base para iniciar un proceso de transición hacia la operación de un esquema integral y adecuado de los ODS. Donde, a través, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ha puesto en marcha una plataforma informática para el monitoreo y seguimiento de los ODS, lo que permite revisar cada uno de los indicadores tanto a nivel nacional como local.

En este sentido, en el 2016, el gobierno mexicano en sintonía con el Senado de la República, aprobaron la instauración del grupo de trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas con el respaldo del poder legislativo, para la implementación de los ODS y sus metas que se derivan de la Agenda 2030. En abril de 2017, a un año de haberse implementado el documento: “transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, el Gobierno de la República instituyó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una acción que busca específicamente la implementación de los ODS, bajo la supervisión de la Presidencia y la inclusión de todos los actores de la sociedad. Posteriormente, en mayo de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional donde se determinó, entre otros asuntos importantes, la participación de la sociedad civil organizada en la verificación y logro del cumplimiento de la Agenda 2030.

No cabe duda, que la Agenda 2030 ha tomado un lugar privilegiado en la mente de todos los actores involucrados en la búsqueda de un mejor desarrollo y bienestar para las generaciones presentes y futuras. Al mencionar a todos los actores, se hace referencia no sólo a los Estados, sino también a los actores no estatales como los ciudadanos civiles, el sector académico, las organizaciones sociales y las empresas públicas y privadas. En adición, se debe de tener presente que, las empresas resultan estratégicas por su relevancia y capacidad transformadora; así como por el potencial de sus recursos financieros, técnicos y tecnológicos (Meza-Rivera, 2019).

De acuerdo a la Agenda 2030 y los 17 ODS que la integran, el sector empresarial tiene relación al menos con ocho ODS, donde el ODS 17: alianzas para lograr los objetivos, es el de mayor relación con la acción empresarial, al propender por la movilización de recursos y la consolidación de alianzas público-privadas para impulsar las metas de la Agenda 2030 (Meza-Rivera, 2019).

Metodología

La presente investigación utilizó una metodología de tipo cuantitativa, por lo tanto y citando a Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2016, p. 166):

Quando se recolectan datos sobre cada uno de las categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, e informan lo que arrojan, esos datos son cuantitativos y descriptivos, ya que buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice.

A su vez, ésta es de alcance correlacional, puesto que asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población.

Según Hernández-Sampieri et al. (2016, p. 152), “la investigación no experimental consiste en estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”, por lo cual, para este estudio en particular, se consideró el tipo de investigación no experimental. De igual forma, se identifica como un estudio de diseño transeccional o transversal, ya que como lo cita Hernández-Sampieri et al. (2016, p. 154), “se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”.

Población y muestra

La población de estudio está conformada por 25,493 MiPyMes, establecidas en el municipio de Hermosillo, Sonora, México con diferentes actividades económicas de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2020). La muestra fue de carácter no probabilística, ya que la elección realizada de los elementos no dependió de la probabilidad, sino a causas ajenas a la investigación o del investigador, derivado de la pandemia por el Covid-19.

La muestra no probabilística fue de 379 MiPyMes, misma que representa una validez estadística con un nivel de confianza de 95% y un margen de error aceptable de 5%; sin embargo, se logró captar durante el tiempo de aplicación del cuestionario, un total de 432 empresas o respuestas válidas, lo que representa un 13.9% más de lo requerido.

Hipótesis

Las dimensiones de personas, prevención, planeta y prosperidad-ganancias están relacionados de forma directa y positiva con el grado de percepción en el cumplimiento de los ODS por las MiPyMes de Hermosillo, Sonora, México. El modelo gráfico de investigación se visualiza en la figura 2.

Figura 2. Modelo gráfico de investigación.

Fuente: elaboración propia, a partir de la literatura revisada.

Criterios de inclusión y exclusión

Para el presente estudio de investigación se incluyeron a las MiPyMes instauradas en el municipio de Hermosillo, Sonora, México con alguna actividad económica y, que cumplieran con la clasificación de empresas de acuerdo a la Secretaría de Economía. Se incluyeron los siguientes sectores: automotriz,

construcción, electrónica, eléctrica, aeroespacial, metalmecánica, muebles y decoración, textil, agroindustria, alimentos procesados, minería, comunicaciones, software y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), comercio formal y servicios generales.

Por otra parte, se excluyeron las MiPyMes del sector financiero, servicios de contabilidad y administración pública, consultorios médicos y laboratorios clínicos, hospitales, servicio de ambulancias y órganos legislativos. Además, fueron excluidas aquellas empresas donde se detectó duplicidad en el DENUe y/o que no indicaban a qué sector económico pertenecían. Asimismo, de acuerdo a la estratificación proporcionada por la Secretaría de Economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación (2009), se excluyeron todas las empresas que no cumplieran con el tamaño de una micro, pequeña y mediana empresa, tal y como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de las empresas en México.

Tamaño	Sector	Rango de empleados
Micro	Todos	Hasta 10
	Comercio	Desde 11 hasta 30
Pequeña	Industria y servicios	Desde 11 hasta 50
	Comercio	Desde 31 hasta 100
Mediana	Servicios	Desde 51 hasta 100
	Industria	Desde 51 hasta 250

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), 2009.

Técnica de investigación

Las MiPyMes fueron seleccionadas después de haberse hecho una depuración en la base de datos del DENUe. Derivado de la pandemia por el Covid-19 declarada el 16 de marzo de 2020 para el estado de Sonora, México, la aplicación del cuestionario se llevó a cabo en la modalidad virtual; es decir, se aplicó online digital, a través de las cuentas de Facebook y correo electrónico de los directivos y representantes de las empresas. El objetivo general del estudio fue incluido en el cuestionario diseñado en la plataforma de Google Forms; asimismo, se incluyó el nombre del contacto responsable de la encuesta y la declaración de privacidad y confidencialidad de la información.

El cuestionario fue diseñado en dos secciones. La primera de ellas, solicitó datos generales del encuestado y de la empresa participante. La segunda sección, incluyó reactivos que evaluaban las cuatro dimensiones del modelo en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 1) personas, 2) prevención, 3) planeta y, 4) prosperidad-ganancias. Cada una de las dimensiones engloba subdimensiones, las cuales tratan de incluir y atender los 17 ODS, tal como se muestra en la tabla 2 y 3.

Se utilizó el Modelo de Autoevaluación de la Cultura de Excelencia Empresarial¹⁴ (MiesesGlobal, 2019), para conocer las fortalezas y debilidades de cada organización en aras de poder hacerla sostenible y saludable como su mayor reto; es decir, que pueda persistir en un mundo cada vez más complejo al hacer

¹⁴Autoevaluación de la cultura de excelencia empresarial® para un Desarrollo Sostenible y Saludable, desarrollado por miesesglobal.org excelencia, salud empresarial y sostenibilidad, <http://www.miesesglobal.org>

uso eficiente de todos sus procesos productivos, al contar con su principal activo, las personas, y al tener como objetivo, los principios de excelencia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en su Agenda 2030.

Tabla 2. Dimensiones y subdimensiones utilizadas en el cuestionario.

Dimensión	Subdimensiones
Personas	Valores, ética empresarial e igualdad Liderazgo, participación e innovación Calidad integral y sistemas integrados, excelencia y responsabilidad social Desarrollo de competencias, comportamientos y cultura empresarial
Prevención	Seguridad e higiene industrial Ergonomía y psicología laboral Salud integral y empresas saludables, medicina del trabajo Prevención de conflictos laborales y competencias emocionales
Planeta	Economía circular y sostenibilidad, agua, energía y residuos Conexión empresa-naturaleza, hábitat laboral Cambio climático, aire y emisiones Movilidad segura y sostenible
Prosperidad-ganancias	Visión y plan estratégico Costo-beneficio en calidad, medio ambiente y seguridad y salud Inversiones en valores intangibles

Fuente: elaboración propia, a partir del modelo de autoevaluación de la cultura de excelencia empresarial® para un Desarrollo Sostenible y Saludable (MiesesGlobal, 2019).

Tabla 3. Operacionalización de las variables.

Dimensión	Descripción	Objetivos del Desarrollo Sostenible implicados
Personas	Las personas competentes e implicadas son el corazón de las organizaciones. Requieren de un liderazgo que facilite su desarrollo profesional y su creatividad para poder producir la calidad integral de procesos, productos y servicios, bajo principios de excelencia y de responsabilidad social, tanto por exigencias morales como de competitividad. Los valores y la ética deben impregnar la cultura empresarial para garantizar comportamientos honestos y eficientes.	(1) fin de la pobreza, (2) hambre cero, (3) salud y bienestar, (4) educación de calidad, (5) igualdad de género, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (9) industria, innovación e infraestructura y, (10) reducción de las desigualdades
Prevención	La salud como bien máspreciado de la vida demanda de un equilibrio entre lo físico, lo psíquico y espiritual, y lo social, dentro y fuera del trabajo. Los riesgos laborales de accidentes	(3) salud y bienestar, (5) igualdad de género, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (9) industria,

Dimensión	Descripción	Objetivos del Desarrollo Sostenible implicados
Planeta	<p>higiénicos, ergonómicos y psicosociales han de estar debidamente controlados. Los dos últimos, considerados emergentes, al estar debidamente gestionados aportan un gran valor a las personas y organizaciones. La construcción de empresas saludables requiere, además, de un conjunto de medidas orientadas a las personas y a su desarrollo.</p> <p>El universo requiere ser preservado, por lo que se debe de hacer un buen uso del agua, al cuidar la calidad de ríos y medios acuáticos; tener un uso eficiente de la energía, al evitar el consumo de combustibles fósiles y aplicar energías renovables; cuidar la calidad del aire, al limitar y controlar los agentes químicos contaminantes, eliminar y minimizar residuos, y procurar una movilidad segura y sostenible, una de las principales de causa de muerte por accidente y una de las principales fuente de contaminación. Todo ello permitirá hacer frente a la grave amenaza del cambio climático y asegurar la sostenibilidad.</p>	<p>innovación e infraestructura y, (12) producción y consumo responsables.</p> <p>(6) agua limpia y saneamiento, (7) energía asequible y no contaminante, (11) ciudades y comunidades sostenibles, (12) producción y consumo responsables, (13) acción por el clima, (14) vida submarina y, (15) vida de ecosistemas terrestres</p>
Prosperidad-ganancias	<p>Las empresas son la principal fuente de riqueza y de ocupación. El beneficio económico no debe ser su fin exclusivo, debe en parte ser considerado un valor que puede ser reinvertido para innovar y ser competitivos. Es fundamental su capacidad innovadora, establecer alianzas, su diversificación y de ser posible su internacionalización, entre otros valores de carácter estratégico. La constante reducción de costos y de mejora de la cultura empresarial ha de traducirse en beneficios (económicos, sociales y ambientales) y en mejoras de la competitividad, como su reputación, que es su intangible más valioso.</p>	<p>(7) energía asequible y no contaminante, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (9) industria, innovación e infraestructura, (10) reducción de las desigualdades, (11) ciudades y comunidades sostenibles, (16) paz, justicia e instituciones sólidas y, (17) alianzas para lograr los objetivos.</p>

Fuente: Modelo de autoevaluación de la cultura de excelencia empresarial® para un Desarrollo Sostenible y Saludable (MiesesGlobal, 2019).

Para lo anterior, se utilizó una escala de Likert de 4 puntuaciones adaptada para medir las acciones realizadas en aras del nivel de cumplimiento de los ODS. Los valores de la escala son: 1) anecdótico o irrelevante lo realizado; 2) realizadas algunas acciones, pero de resultados limitados o insuficientes; 3) avances considerables que demuestran eficacia del camino emprendido y; 4) avances muy relevantes con

amplia implementación en pro de la excelencia. Por cada dimensión, se incluyó una pregunta de percepción para evaluar el grado de cumplimiento de los ODS por la empresa.

Pruebas de validez y fiabilidad

Para cada una de las dimensiones que fueron evaluadas, el cuestionario fue sometido a pruebas de validez y fiabilidad, a través del análisis de consistencia interna del coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). Éste mide la fiabilidad del test en función del número de ítems y la proporción de varianza total de la prueba (Santesmases-Mestre, 2009). Alfa de Cronbach es un coeficiente de correlación al cuadrado que mide la homogeneidad de las preguntas para confirmar lo que se trata de medir. Las correlaciones inter-ítem al cuadrado-promedio y los valores del coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las dimensiones o variables se muestran en la tabla 4, que, de acuerdo con Merino, Navarro y García (2014), los valores obtenidos en r_{ij}^2 son muy buenos, ya que se encuentran en el rango de 0.694 a 0.788.

Tabla 4. Correlaciones inter-ítem y alfa de Cronbach para las variables.

Dimensiones y/o Variables	No de ítems	r_{ij}^2	Alfa de Cronbach (α)
Personas	20	0.694	0.969
Prevención	25	0.788	0.978
Planeta	19	0.739	0.967
Prosperidad	16	0.720	0.961

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Resultados

Estadística descriptiva

El tamaño de las empresas participantes en el estudio fue medido a partir del número de empleados que laboran en ellas. En ese sentido, como se refleja en la tabla 5, 93 empleados trabajan en las microempresas, lo que representa 21.5%; mientras que, 189 laboran en pequeñas empresas (43.8%) y; 150 en medianas empresas (34.7%). Es importante que, la información presentada es acorde con los datos del DENU del INEGI al año 2020, donde se estima la existencia de 5,546,665 unidades económicas, de las cuales las MiPyMes representan 99.74% del total nacional; es decir, 5,532,655 MiPyMes.

Tabla 5. Tamaño de las empresas por número de empleados.

Tamaño de la empresa	Frecuencia	Porcentaje
Microempresa	93	21.5
Pequeña empresa	189	43.8
Mediana empresa	150	34.7
Total	432	100.0

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Como se visualiza en la tabla 6, el promedio de edad de los empleados es de 33.16 años, con una desviación estándar de 11.13 años. Donde el encuestado más joven tiene una edad de 18 años, mientras que la edad máxima registrada es de 70 años. Los encuestados que participaron en el estudio presentan los siguientes estadísticos de tendencia central: mediana=29 y moda=24; así como un rango de distribución de 21 a 31 años, lo que representa 58.10% de la muestra.

Tabla 6. Estadísticos de tendencia central de la muestra.

Variable	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Típ.	Mediana	Moda	Suma
Edad del encuestado	432	18	70	33.16	11.128	29	24	14324

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Como se observa en la figura 3, la muestra estuvo conformada por 255 hombres (59.0%) y 177 mujeres (41.0%). Por otro lado, la figura 4, se muestra que el género masculino se distribuyó por tipo de empresa de la siguiente manera: en la microempresa 13.4% (58), en la pequeña empresa 25.7% (111) y, 19.9% (86) en la mediana empresa; mientras que, las mujeres se representaron como sigue: 8.1% (35) trabaja para la microempresa; 18.1% (78) en la pequeña empresa y 14.8% (64) en la mediana empresa.

Figura 3. Género del encuestado.

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Figura 4. Distribución del género por tipo de empresa.

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Tal y como se plasma en la tabla 7, la educación de los participantes, un alto porcentaje tiene estudios de nivel licenciatura o pregrado (71.8%), lo que hace suponer que los puestos de trabajo demandan grados de estudios especializados. La educación superior, en particular el pregrado, motiva al empresario a establecer planes estratégicos formales y manejar información clave del negocio que, sumado a una edad relativamente joven y a su formación empresarial, pueden impactar de forma positiva sobre el crecimiento, competitividad y consecución de los ODS en las empresas (Alom, Abdullah, Moten y Azam, 2016).

Tabla 7. Grado máximo de estudio de los participantes.

Escolaridad	Frecuencia	Porcentaje
Técnico o comercial	81	18.8
Licenciatura o pregrado	310	71.8
Maestría o Magister	18	4.2
Doctorado o PhD	1	0.2
Otro grado de estudios	22	5.1
Total	432	100.0

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

La antigüedad laboral está representada como sigue: la mayoría (200; 46.3%) tiene una antigüedad laboral entre 1 a 5 años, mientras que 18.1% (78) tiene de 6 a 10 años laborando en la empresa; sin embargo, es importante resaltar que un 13.9% (60) de los encuestados manifestaron tener más de 15 años trabajando en la empresa, lo que resalta una fuerte identidad con la filosofía corporativa y una carrera al interior de la empresa.

Con respecto a la posición laboral en la empresa, 54.9% (237) respondieron ser jefes de departamento, los gerentes representan 18.5% (80), los directores 4.6% (20) y, 22.0% (95) afirmaron ser propietarios de una unidad de negocio. Con este resultado se da cumplimiento a que los respondientes del

estudio deben de cumplir con tener una posición de mando medio en las empresas, de tal manera que, se pueda asegurar la calidad y veracidad de las respuestas a cada uno de los cuestionamientos.

En cuanto a los sectores económicos participantes, y atendiendo al criterio de inclusión antes mencionado, se puede apreciar en la tabla 8 que, los sectores predominantes en la muestra son básicamente 6 entre los 16 sectores analizados: automotriz (40; 9.3%), construcción (46; 10.6%), comercio (103; 23.8%), agroindustrial (20; 4.6%), alimentos procesados (31; 7.2%) y, servicios (110; 25.5%).

Tabla 8. Sectores económicos de la muestra.

Actividad económica	Frecuencia	Porcentaje
Automotriz	40	9.3
Construcción	46	10.6
Electrónica	7	1.6
Aeroespacial	3	0.7
Software y Tic	7	1.6
Comercio	103	23.8
Metalmecánica	8	1.9
Muebles y decoración	3	0.7
Textil	7	1.6
Eléctrica	9	2.1
Comunicaciones	7	1.6
Minería	10	2.3
Agroindustrial	20	4.6
Alimentos procesados	31	7.2
Médica	13	3.0
Servicios	110	25.5
Otro	8	1.9
Total	432	100.0

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Análisis multivariado

La tabla 9, muestra las correlaciones bivariadas Rho de Spearman entre las variables implicadas en el estudio y el grado de satisfacción del encuestado de acuerdo al avance obtenido por parte de la empresa en función del cumplimiento de los ODS. Se puede observar que las cuatro categorías o variables tienen una correlación significativa ($p < 0.001$) con el grado de satisfacción que el participante tiene en cuanto al logro o avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tabla 9. Correlaciones Rho de Spearman entre variables.

Variables		Y	X1	X2	X3	X4
Y: Grado de satisfacción en función del cumplimiento de los ODS	Correlación	1				
	Sig. (bilateral)	0.000				
	N	432				
X1: Variable Personas	Correlación	0.488**	1			
	Sig. (bilateral)	0.000				
X2: Variable Prevención	Correlación	0.544**	0.834**	1		
	Sig. (bilateral)	0.000	0.000			
X3: Variable Planeta	Correlación	0.307**	0.337**	0.388**	1	
	Sig. (bilateral)	0.000	0.000	0.000		
X4: Variable Prosperidad	Correlación	0.578**	0.749**	0.793**	0.413**	1
	Sig. (bilateral)	0.000	0.000	0.000	0.000	

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Análisis de regresión lineal múltiple

Para poder medir el impacto de las dimensiones implementadas por la empresa a través de las acciones enfocadas para la implementación y adopción de la Agenda 2030 y los 17 ODS, fue necesario ejecutar un modelo general de regresión lineal múltiple.

La tabla 10, muestra el resumen del modelo general de regresión. La correlación de Pearson del modelo ($R=0.518$) mide el grado de asociación lineal entre las variables en porcentaje, 51.8%. El coeficiente de determinación ($R^2=0.269$) explica 26.9% de la variabilidad en la percepción que se tiene en el cumplimiento y adopción de los ODS por parte de la empresa.

Tabla 10. Resumen del modelo general de regresión lineal múltiple.

R	R ²	R ² corregida	Error típ. de la estimación	Estadísticos de cambio				Sig. Cambio en F	Durbin-Watson
				Cambio en R ²	Cambio en F	gl 1	gl2		
0.518 ^a	0.269	0.262	0.790	0.029	16.780	1	427	0.000	1.747

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

La tabla 11, muestra los coeficientes del modelo que resultaron significativos ($p < 0.05$) y que explican el grado de percepción. Se puede observar en primer término que la variable prevención es la que mayor impacto tiene en el grado de satisfacción de acuerdo a los valores en su beta tipificado ($\beta = 0.427$, $t = 4.397$, $p = 0.001$), seguida por la variable personas ($\beta = 0.369$, $t = 4.096$, $p = 0.001$), posteriormente la variable prosperidad ($\beta = 0.360$, $t = 4.694$, $p = 0.001$) y, finalmente, la variable planeta ($\beta = 0.102$, $t = 2.156$, $p = 0.032$). Es importante mencionar que, el análisis de varianza (ANOVA) del modelo resultó ser significativo ($F = 39.205$, $p = 0.001$), lo que representa que el modelo no es resultado del azar, sino de la correlación entre las variables introducidas en él.

Tabla 11. Coeficientes del modelo general de regresión lineal múltiple.

Variables	Coeficientes no estandarizados		Coeficiente tipificados Beta	t	Sig.	Estadísticos de colinealidad	
	B	Error típ.				T	FIV
(Constante)	2.078	0.205		10.142	0.000		
Variable Global: Prosperidad	0.460	0.098	0.360	4.694	0.001	0.291	3.442
Variable Global: Prevención	0.518	0.118	0.427	4.397	0.001	0.181	5.516
Variable Global: Planeta	0.114	0.053	0.102	2.156	0.032	0.761	1.314
Variable Global: Personas	0.488	0.119	0.369	4.096	0.001	0.211	4.749

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos procesados en el SPSS, v.21.

Discusión

Respecto a la homogeneidad del instrumento diagnóstico utilizado, se han obtenido valores aceptables para el coeficiente alfa de Cronbach, lo cual indica una buena consistencia interna de la escala utilizada y no hay redundancia o duplicidad.

Las cuatro categorías o dimensiones: personas, prevención, planeta y prosperidad-ganancias, tienen una correlación significativa con el grado de percepción que el participante tiene en cuanto al avance que la empresa presenta en la adopción y cumplimiento de la Agenda 2030; aspecto que se considera altamente positivo para las políticas inherentes al desarrollo sostenible. De acuerdo a los resultados obtenidos, las empresas mexicanas que operan en Hermosillo, Sonora, muestran un fuerte compromiso con los ODS y su cumplimiento; así lo indicó 68.1% (309) de los empresarios y empleados de las MiPyMes, los cuales manifestaron trabajar en un programa de acción, al implementar metas e indicadores de seguimiento e informar los compromisos obtenidos para los ODS de carácter prioritario, para lograr un consenso a nivel interno.

Si bien es cierto, el país ha demostrado tener un gran avance en el grado de adopción y cumplimiento de los ODS, es necesario que, las políticas públicas sean incluyentes para todos los agentes y/o actores

mexicanos que participan en la Agenda 2030, en particular, al sector empresarial que, a través de su rol implica un compromiso magistral. Se puede apreciar que existe un resultado hacia la implementación y cumplimiento de los ODS, mediante acciones acordes con el desarrollo sostenible y los ODS declarados a nivel mundial hace cinco años.

Los resultados que se muestran en esta investigación son acordes a los obtenidos por las firmas de consultoría reconocidas a nivel mundial PricewaterhouseCoopers (PwC, 2015). En su encuesta: “make it your business: engaging with the sustainable development goals”, da a conocer como dato principal que, 92% de los empresarios afirman tener una amplia noción sobre la Agenda 2030, dando sustento sólido al nivel de percepción sobre los ODS.

En cuanto a las actividades orientadas en el cumplimiento del ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico, fue el que mayor impacto tuvo en el modelo. Es de suma importancia que las empresas sigan en el impulso de actividades y acciones encaminadas a la generación de empleo, la erradicación el trabajo forzoso e infantil y el fomento del emprendimiento en el estudio, ya que representan más oportunidades de negocio para las empresas. Así lo especifica el estudio realizado por Meza-Rivera (2019), donde se afirma que se prioriza la contratación de personas en situación de vulnerabilidad y, por ende, impacta en la erradicación de la pobreza y en la productividad económica de las empresas.

Los ODS que están relacionados directa e indirectamente con el cuidado del planeta. Siendo ésta la dimensión que resultó ser el aspecto menor valorado por las MiPyMes evaluadas, lo que hace suponer que, es necesario que las organizaciones junto con el Estado y la Nación, colaboren con alguna iniciativa o proyecto de restauración y conservación del patrimonio natural o la biodiversidad, para garantizar que no se superen los límites de contaminación ambiental permisible. También es importante que se realicen acciones de sensibilización y capacitación al interior de las empresas y la misma sociedad, con el fin de fomentar comportamientos saludables y estratégicos que conduzcan a acciones sociales frente al cambio climático.

Conclusiones

Se concluye que el objetivo principal de este estudio se cumplió, ya que se exploró las buenas prácticas que el sector empresarial realiza en cumplimiento de los ODS a través de la adopción de la Agenda 2030. Asimismo, este estudio demuestra que, uno de los sectores clave para impulsar la adopción de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los 17 ODS, es el sector empresarial. La loable respuesta y mensaje que han enviado las empresas es producto del compromiso con el tejido social para hacer frente a una diversidad de problemas que afectan al mundo hoy en día.

Es importante señalar que, por primera vez la Agenda 2030 ha situado a las empresas del sector privado como agentes claves de cambio para el desarrollo, lo que a su vez ofrece oportunidades de crecimiento y fortalecimiento para las entidades empresariales, como generar alianzas estratégicas con otros actores y entidades públicas, el tener acceso a nuevos y más grandes mercados, reducir su estructura de costos, mejorar el posicionamiento de la marca y la confianza a través de la mejora en la reputación de la empresa.

Las MiPyMes como parte importante del tejido empresarial de una región, deben priorizar sus acciones de responsabilidad social con el fin de maximizar su impacto dentro y fuera de la misma; lo que implica, diseñar un esquema de ingresos más atractivos para sus empleados en términos de los beneficios económicos que se pudieran obtener con base en los aportes al logro de la productividad. De esta manera, el término prosperidad va a estar relacionado de forma directa con la producción de la empresa y permite a los trabajadores acceder a una serie de beneficios extracontractuales que mejoren su calidad de vida.

Como respuesta a las preguntas de investigación formuladas para este estudio, se concluye que el sector empresarial sonorense está muy enfocado en medidas y acciones a fin de facilitar y fomentar la información relacionada con la Agenda 2030; así como, hacer partícipe al Estado a incentivar a las empresas para que participen de forma colaborativa en el desarrollo sostenible, y su vez, sean las promotoras de los logros obtenidos en cumplimiento de los ODS y un ejemplo para otras empresas en aras de realizar acciones y estrategias enfocadas al compromiso de la Agenda 2030.

Se debe de aprovechar la buena percepción que las empresas de Sonora tienen con respecto al grado de avance en el cumplimiento y adopción de buenas prácticas de la Agenda 2030, para continuar fomentando la buena práctica entre este sector tan importante en la economía de los países y Estados.

Es claro que aún existen retos que las empresas deben de afrontar, entre los cuales se tienen que tener en cuenta: el replicar en todos los países donde existe una clara actividad económica o cadena de suministro; establecer y participar activamente en las alianzas que se acuerden, tanto públicas como privadas; continuar con el estudio de los ODS y evaluar el impacto en los negocios; establecer que los objetivos corporativos estén alineados con los ODS y; reportar con indicadores claros y comunes que aluden a los ODS.

Futuras líneas de investigación

Como futuras líneas de investigación se recomienda incluir a todo el tejido empresarial mexicano en un estudio global para capitalizar en un nuevo modelo de negocios, donde la prioridad sea la adopción de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS y sus metas. Se debe de recordar que este estudio sólo incluyó a un pequeño segmento de empresas de México como parte de un estudio exploratorio de las buenas prácticas que el sector empresarial realiza en dirección del cumplimiento de los ODS.

Referencias bibliográficas

- Alom, F., Abdullah, M.A., Moten, A.R. & Azam, S.M.F. (2016). Success factors of overall improvement of microenterprises in Malaysia: an empirical study. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.1186/s40497-016-0050-2>
- Alonso, J.A., Huitrón, A., & Santander, G. (2017). *Iberoamérica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*: Secretaría General Iberoamericana.

- Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and internal structure of tests. *Psychometrika*, (16), 297-334. <https://doi.org/10.1007/bf02310555>
- Diario Oficial de la Federación, DOF. (2009). ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009
- Directorio Estadístico Nacional de Unidad Económicas, DENU. (2020). Directorio de micro, pequeñas y medianas empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denu/>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. (2016). Metodología de la investigación. Mc-Graw Hill Educación.
- Huitrón-Morales, A. (2018). La contribución de la CSS en el cumplimiento de la Agenda 2030. La experiencia de México en los años 2014 y 2016. *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*, 5(2), 25-46. <https://doi.org/10.21500/23825014.3913>
- Merino, C., Navarro, J. & García-Ramírez, W. (2014). Revisión de la consistencia interna del inventario de inteligencia emocional de Bar-On, EQ-I: YV. *Revista Peruana de Psicología y Trabajo Social*, 3(1), 141-154. <https://doi.org/10.13140/2.1.2293.7284>
- Meza-Rivera, E. (2019). El rol del sector empresarial en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una aproximación a la contribución de las empresas del sector petróleo y gas de América Latina durante el primer año de implementación de la Agenda 2030. *E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la Cooperació*, (9), 68-85.
- MiesesGlobal (2019). Autoevaluación de la cultura de excelencia empresarial® para un Desarrollo Sostenible y Saludable. <http://www.miesesglobal.org>
- Muñoz-Torres, M. J., Fernández-Izquierdo, M.A., Rivera-Lirio, J.M., Ferrero-Ferrero, I., Escrig- Olmedo, E., Gisbert-Navarro, J.V. & Chiara-Marullo, M. (2018). An assessment tool to integrate sustainability principles into the global supply chain. *Sustainability*, 10(2), 535. <https://doi.org/10.3390/su10020535>
- Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe: Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155>
- Naciones Unidas México. (2020). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Organización de las Naciones Unidas: Organización de las Naciones Unidas. <https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/>
- Organización de las Naciones Unidas, ONU. (2020). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asamblea General de las Naciones Unidas. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
- Ormaza-Andrade, J., Ochoa-Crespo, J., Ramírez-Valarezo, F. & Quevedo-Vázquez, J. (2020). Responsabilidad social empresarial en el Ecuador: abordaje desde la Agenda 2030. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(3), 175-193. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33241>
- PricewaterhouseCoopers, PwC (2018). Informe anual 2018. <https://www.pwc.es/es/publicaciones/sostenibilidad/empresas-desafio-ods.html>

- PricewaterhouseCoopers, PwC (2015). PwC SDG engagement survey: “make it your business: engaging with the sustainable development goals” de PricewaterhouseCoopers. <http://pwc.to/1Pg37JX>
- Rosati, F., & Faria, L. G. D. (2019). Business contribution to the sustainable development agenda: organizational factors related to early adoption of SDG reporting. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(3), 588-597. <https://doi.org/10.1002/csr.1705>
- Santesmases-Mestre, M. A. (2009). *Marketing: conceptos y estrategias*. Editorial Pirámide.